

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 12
DECEMBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-12>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишоневич

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Бердиева Гулмира Аминовна

– тарих фанлари номзоди

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

Содиржонов Мухриддин

Махамадаминович

– социология ф.б.ф.д (PhD)

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

SHOMUROTOV Ma'ruf Abdusamat o'g'li

Bojxona instituti

"Umumhuquqiy fanlar"

kafedراسi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10373756>

HUDUDIY PROKURATURA ORGANLARINING HISOBDORLIGINI AMALGA OSHIRISHNING SHAKL VA USULLARI

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda yurtimizda amalga oshiriladigan keng islohotlar davlat organlari inson huquq va erkinliklarini himoya qilishning mustakam tizimini barpo qilish, inson qadrni ulug'lash uchun olib borilmoqda. Prokuratura organlarida ham olib borilayotgan islohatlarning provard maqsadi ham shudir. Shu boisdan, hududiy prokuratura organlarining xalq deputatlari Kengashlari oldidagi hisobdorligining shakl va usullarini dolzarbli oshib bormoqda. Amaliyotdagi muammolarni bartaraf etish maqsadida "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi hamda "Prokuratura to'g'risida"gi qonunlarni yangi tahrirda qabul qilish va ularda prokuror hisobdorligi shakl va uslublarini amalga oshirishning barcha tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini o'z ichiga qamrab olgan normalarni mustahkamlash lozim.

Kalit so'zlar: prokuratura, mahalliy Kengash, davlat hokimiyati, hisobdorlik, sud-huquq masalalari, hisobdorlik faoliyati, vakillik organlari.

ПОДОТЧЕТНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ

АННОТАЦИЯ

Сегодня в нашей стране проводятся масштабные реформы, направленные на то, чтобы государственные органы выстроили прочную систему защиты прав и свобод человека, возвеличили человеческое достоинство. Такова и цель проводимых реформ в органах прокуратуры. В связи с этим возрастает актуальность форм и методов подотчетности территориальных органов прокуратуры перед Советами народных депутатов. В целях устранения проблем на практике необходимо принять законы "О государственной власти на местах" и "О прокуратуре" в новой редакции и закрепить в них нормы, охватывающие все организационно-правовые механизмы реализации форм и методов прокурорской отчетности.

Ключевые слова: прокуратура, местный совет, государственная власть, подотчетность, судебно-правовые вопросы, подотчетная деятельность, представительные органы.

THE ACCOUNTING OF THE REGIONAL PROSECUTOR'S OFFICE FORMS AND METHODS OF IMPLEMENTATION

ANNOTATION

Today, the broad reforms carried out in our country are being carried out by state bodies to establish a system of protection of human rights and freedoms, to glorify human dignity. This is also the provard goal of the reforms carried out in the prosecutor's office. Therefore, the relevance of the forms and methods of accountability of the regional prosecutor's office bodies to the councils of people's deputies is increasing. In order to eliminate the problems in practice, it is necessary to adopt the laws “on local government” and “on Prosecutor's office” in a new edition and strengthen the norms covering all the organizational and legal mechanisms for the implementation of the forms and methods of prosecutorial accountability in them.

Keywords: prosecutor's office, local council, state authorities, accountability, judicial issues, accountability activities, representative bodies.

Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan keng islohatlar mamlakatni demokratlashtirish, inson huquq va erkinliklarini himoya qilishning mustakam tizimini barpo qilish, inson qadrni ulug'lash uchun olib borilmoqda. Jumladan, prokuratura organlarida ham olib borilayotgan islohatlarning provard maqsadi ham shudir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti shunday deydi: “Yangi O'zbekistonda -demokratiya, inson huquq va erkinliklari borasida umume'tirof etilgan norma va prinsiplarga qat'iy amal qilgan holda, jahon hamjamiyati bilan do'stona hamkorlik tamoyillari asosida rivojlanadigan, pirovard maqsadi xalqimiz uchun erkin, obod va farovon hayot yaratib berishdan iboratdir” [1].

Zero, o'tgan bir necha yillarda prokuratura organlari faoliyatini tubdan takomillashtirishga qaratilgan qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Bu o'zgarishlar jamiyatda yuz beradigan demokratik islohotlar jumladan, “xalq manfaatlariga xizmat qilish” prokuratura organlarining ustivor vazifasi sifatida belgilandi. Shu boisdan prokuratura organlariga xalqimizning ishonchi tobora ortib bormoqda.

Shu sababli, hududiy prokuratura organlarining xalq deputatlari Kengashlari oldidagi hisobdorligining shakl va usullari quyidagi amaliyotga uchraydigan muammolarni ilmiy tahlil qilamiz.

*Birinchi*dan, bugungi kunda hududiy prokuratura organlarining xalq deputatlari Kengashlari oldidagi hisobdorligini belgilab beruvchi normativ huquqiy hujjatlarda prokuror hisobdorligining shakllari va usullari belgilovchi normalar bugungi kun islohotlar orqada qolmoqda. Jumladan, 2010-yil 30-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining “O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati tomonidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining yillik hisobotini va O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirining davlat boshqaruvi organlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlari va nazorat tuzilmalari tomonidan qonunlarning ijro etilishi holati to'g'risidagi axborotini ko'rib chiqish tartibini tasdiqlash haqida” 153-II-son qaroriga asosan faqatgina Bosh prokurorning yillik hisobot berish tartibini Senat tomonidan ko'rib chiqishini belgilaydi.

*Ikkinchi*dan, “Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida” gi O'zbekiston Respublikasining Qonunining 24-moddasida “tegishli hudud prokurorlar hisobotini eshitish” deb ko'ratilgan. Biroq, mazkur hisobdorlikning tartibi, shakli, qanday usullarda eshinish sohada turli xil qiyinchiliklar va muamolarni keltirib chiqaradi. Misol uchun, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining 2004-yil 9-dekabrda “Jinoyatchilikka qarshi kurash, uning oldini olish hamda surishtiruv va dastlabki tergov o'tkazishda qonunlarning aniq bajarilishi ustidan prokuror nazoratiniyanada takomillashtirish to'g'risida»gi 31-buyrug'i bilan tartibga solingan.

Bugungi kunda zamonaviy “shafoflik” va “ochiqlik” “hisobdorlik” tushunchalari idrok etishdagi tushunmovchiliklar, hisobdorlikning majburiy elementlari borasidagi bo‘shliqlar natijasida Mahalliy kengash va jamoatchilik nazorati subyektlari tomonidan prokuror faoliyatini baholash reyting qilish qiyinchiliklar keltirib chiqarmoqda.

Uchinchidan, O‘zbekiston Respublikasining “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonuniga muvofiq, xalq deputatlari Kengashlari tomonidan hokim, hududiy ichki ishlar va adliya boshqarmalari faoliyatiga tegishli hisobdorlikning aniq normalari va ularni eshitib, tegishli qaror qabul qilish belgilangan. Biroq, aholi tomonidan eng ko‘p murojaat qilinadigan masalalarga mas‘ul bo‘lgan prokuratura organlari, Majburiy ijro byurosi, Iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurash departamenti boshqarmalari va tumanlar (shaharlar) bo‘limlarining hisobotlarini eshitishning tashkiliy huquqiy asoslari yo‘lga qo‘yilmagan.

Bugungi kunda milliy qonunchiligimizga muvofiq, quyidagi xususiyatlar O‘zbekiston Respublikasi prokuratura organlarining hisobdorligini shakl va usullarini ifodalovchi jihatlari bo‘lishi lozim.

Birinchidan, prokuror hisobdorligini shakl va usullari obyektiga qarab uch guruhga bo‘linishi:

Birinchi guruh, Bosh prokuratura tizimida Bosh prokuror va hududiy prokurorlarning Oliy Majlis Senati va mahalliy Kengashlar oldidagi hisobdorligi tizimi haqida *umumiy hisobot*;

Ikkinchi guruh, Bosh prokuratura tizimida davlat dasturlari, yo‘l xaritalari yoki hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo‘yicha rejali tadbirlarida nazarda tutilgan chora-tadbirlarning ijrosi haqida *davriy hisobot*.

Uchinchi guruh, Bosh prokuratura tizimida qonunlarning aniq va bir xil bajarish tamoyillar va talablarga rioya qilinishini monitoring va nazorat qilish uslubi bilan tartibga solinadigan kompleks-tekshiruv natijalariga ko‘ra tuziladigan prokurorlarning asosiy faoliyat yo‘nalishlari va ta‘sir choralari haqida qo‘llanilishi haqidagi *nazorat hisobot*.

Ikkinchidan, prokuror hisobdorligini shakl va usullari davrlar bo‘yicha quyidagicha tuziladi:

- choraklik;
- yillik;
- zaruratga ko‘ra;

Choraklik hisobot - qonun ustuvorligini ta‘minlash, qonuniylikni mustahkamlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini, jamiyat va davlatning qonun bilan qo‘riqlanadigan manfaatlarini, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy tuzumini himoya qilish, huquqbuzarlikning oldini olish va profilaktika qilishdan tashqari, butun prokuratura tizimining faoliyatini qamrab oladi. Choraklik hisobot tayyorlanadi va ko‘rib chiqish uchun Bosh prokuraturaga va tegishli Mahalliy Kengashga kiritiladi.

Yillik hisobot - Bosh prokuror tomonidan prokuratura organlari faoliyati haqida tayyorlanadi va ko‘rib chiqish uchun Bosh prokuratura va tegishli Xay‘atiga kiritiladi, Bosh prokuror tomonidan “Prokuratura to‘g‘risida” gi qonunda mustahkamlab qo‘yilgan printsiplar, qoidalar, vazifalar va prokuratura organlariga yuklatilgan vazifa va topshiriqlar bo‘yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlarning muhim natijalari haqida Oliy Majlis Senati va Prezidentiga alohida ma‘lumotnoma shaklida taqdim etadi. Bundan tashqari, nodavlat-notijorat tashkilotlar, Ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlida o‘z faoliyati haqidagi hisobdorlikni jamoatchilikka keng targ‘ib etadi. Prokuratura tizimining o‘z faoliyatidagi yillik hisobotni oshkoraligini ta‘minlash maqsadida Bosh prokuraturaning rasmiy veb-saytida taqdim etiladi.

Hisobot zaruratga ko‘ra - Oliy Majlis Senati va Prezidenti, Bosh prokuratura raxbariyati, davlat xokimiyati organlari va jamoat birlashmalari, fuqarolik jamiyati vakillari, xalqaro tashkilotlar talabiga binoan tayyorlanadi. Bunda oshkor qilinadigan ma‘lumot hajmi Bosh prokuror, alohida hollarda uning o‘rinbosarlari tomonidan belgilanadi. IV chorak uchun hisobot tuzilmaydi, uning o‘rniga “*Yillik hisobot*” shakllantiriladi.

Uchinchidan, prokuror hisobdorligini shakl va usullari faoliyatiga qarab quyidagicha bo‘ladi: Ichki hisobdorlik va tashqi hisobdorlik.

Yuqoridagi fikrlarga asosan, mazkur qonunning 24-moddasiga “**Xalq deputatlari Kengashining vakolatlari: tegishli viloyat va tuman (shahar) prokurorlari hisobotlarini eshitish, Byuro hududiy boshqarmalari va tuman (shahar) bo‘limlari boshliqlari hisobotlarini eshitish, Departamentning hududiy boshqarmalari va tuman (shahar) bo‘limlari boshliqlari hisobotlarini eshitish**”, degan qoida mustahkamlanmog‘i lozim. Mazkur o‘zgartirish va qo‘shimcha kiritishdan asosiy maqsad xalq deputatlari Kengashlari vakolatlarini to‘g‘ridan to‘g‘ri amal qilinadigan qonunning o‘ziga aks ettirishdir.

Bu esa deputatlarning prokuratura organlarining hisobdorligini eshitishda deputat nazoratini kuchaytiradi. Shuningdek, deputatlar o‘z vakolatlarini to‘la qonli amalga oshirish imkonini beradi. Busiz prokuratura organlari faoliyati oshkoraligini va uning jamiyat oldida hisobdorligini ta‘minlash uchun kelajakda rivojlanishimiz mushkul bo‘ladi. Ya‘ni batamom yangicha tipdagi qonunlarni qabul qilish zarur. Bu borada S. Berdikulovning fikricha, xalq deputatlari Kengashining har bir deputati o‘z vakolatlaridan samarali foydalanishi uchun, eng avvalo, oldida turgan ishlar ko‘lami hamda saylovchilar ishonchini oqlash borasida nimalarni amalga oshirishi lozimligini aniq tasavvur qilishi kerak [2].

Bizda hozirgi kunda, afsuski, qonunlar to‘g‘ridan to‘g‘ri amal qilmaydi. Bizda eskidan qolgan ayrim udumlar bor. Bu faqatgina bizning muammo emas. Bu muammo ko‘plab mamlakatlarda bor va kamdan kam mamlakatlarda uning metodologiyasi rivojlangan.

Bu nihoyatda katta ilmni, fanni talab qiladi. Masalan, Germaniyada har bitta qonun bevosita amal qiladi. Lekin bu qonunlar katta 600 varaqli qonunlar hisoblanadi. Biznikiga o‘xshab 5-6 varaq emas. Buni qabul qilish uchun ham ekspertlar, ham olimlar ishlashi kerak, umuman butun tizim ishlashi kerak.

Hozir bizda har bitta qonun qabul qilinganidan keyin uni yurituvchi qonunosti hujjatlarni ham qabul qilishimiz kerak. Bu ham yomon emas, lekin shu bilan birga, u qonunning ta‘sirini tushiradi. Shuning uchun bizning oldimizda turgan masala:

1) Prokuratura organlari tomonidan qonunlarning aniq va bir xilda ijro etilishi ustidan nazoratni amalga oshirishda davlat va jamoatchilik nazoratini o‘zaro uyg‘unlashtiruvchi yangi tizim joriy etish;

2) Prokuratura organlari faoliyati oshkoraligini va uning jamiyat oldida hisobdorligini ta‘minlash;

3) Prokuratura tizimi boshqaruvida kollegial organlar rolini kuchaytirish maqsadida asosiy qonuning o‘zida xalq deputatlar Kengashlari oldidagi hisobdorligini aniq tasnifini berish lozim. Natijada, jamoatchilik nazorati instituti, deputatlar va prokurorlar uchun ham qachon qanday masalalarda hisobdorligi aniq bo‘ladi.

Shu boisdan, mazkur qonun quyidagi moddalar bilan to‘ldirilmog‘i lozim: 25³-modda. *Xalq deputatlari Kengashi tomonidan tegishli viloyat va tuman (shahar) prokurorlari hisobotlarini eshitish; tegishli viloyat va tuman (shahar) prokurorlari qonun ustuvorligini ta‘minlash, qonuniylikni mustahkamlash, fuqarolarning huquq hamda erkinliklarini, jamiyat va davlatning qonun bilan qo‘riqlanadigan manfaatlarini, O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini himoya qilish, huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktika qilish, hududlarning jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta‘minlashga doir ustuvor chora-tadbirlar to‘g‘risida **har chorakda hisobotni taqdim etadi.***

Tegishli viloyat va tuman (shahar) prokurorlari hisobotlarini eshitishga hududda joylashgan boshqa davlat organlarining, fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlarining, korxonalarining, muassasalarning, tashkilotlarning, shu jumladan nodavlat notijorat tashkilotlarining, siyosiy partiyalarning, ommaviy axborot vositalarining vakillari va boshqa shaxslar taklif etilishi mumkin. Bunda, har bir hududga birlashtirilgan deputatlar va senatorlar ishtirokida majburiydir.

Yuklatilgan vazifalarning bajarilishi yuzasidan ko‘rilayotgan chora-tadbirlar va ishlarning natijalari O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi viloyat va tuman (shahar) prokurorlari hisobotlarini eshitish chog‘ida tanqidiy jihatdan muhokama qilinadi, ularning faoliyati samaradorligiga shaxsan baho beriladi, shuningdek egallab turgan lavozimiga muvofiq yoki muvofiq emasligi to‘g‘risida tavsiyalar qabul qilib, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining prokuratura organlari faoliyati ustidan nazorat qiluvchi komissiyasir va tegishli prokuratura organlarining hay‘atlari tavsiyalar yuboriladi. Bu borada taniqli olim S. Berdikulovning ta’kidlashicha, partiya guruhleri, xususan, deputatlar xalq deputatlari Kengashlaridagi ishtiroki bilan bog‘liq o‘z faoliyatlarini puxta rejalashtirishlari katta ahamiyatga ega bo‘ladi [3].

2021-yil 1-yanvardan boshlab Byuro hududiy boshqarmalari va tuman (shahar) bo‘limlari boshliqlari o‘z faoliyati to‘g‘risida tegishincha Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesiga, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlariga har yarim yilda hisobot taqdim etib borish, Oliy Majlis Senati, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlari Byuro organlarining faoliyati to‘g‘risidagi hisobotlarni chuqur tahlillar asosida tanqidiy muhokama qilishni tashkil etish belgilangan bo‘lsa ham *O‘zbekiston Respublikasining “Prokuratura to‘g‘risida”gi va “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi qonunlarga o‘zgartirish va qo‘shimcha kiritilmagan. Shuningdek, 2021-yil 31-iyuldagi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining “Xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashining namunaviy reglamenti hamda xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashining doimiy komissiyalari to‘g‘risidagi namunaviy nizomni tasdiqlash haqida”gi SQ-360-IV-son qarorining “Xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar Kengashining doimiy komissiyalari to‘g‘risida”gi namunaviy nizom II-bob.*

12-bandida Sud-huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha doimiy komissiya tomonidan hisobotini eshitish belgilangan. *Ushbu o‘zgartirishdan asosiy maqsad yagona qonunda hisobdorlikni aniq belgilab qo‘yishdir.*

Demak, mazkur qonunga 25⁴-modda bilan to‘ldirib, quyidayicha “Xalq deputatlari Kengashi tomonidan tegishli Bosh prokuratura huzuridagi Majburiy Ijro Byuroosi hududiy boshqarmalari va tuman (shahar) bo‘limlari boshliqlari eshitish

Byuroning hududiy boshqarmalari boshlig‘i har yarim yillik yakunlari bo‘yicha tegishincha xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar Kengashlariga joylardagi sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida hisobot taqdim etadi. Bunda, majburiy ijro harakatlari jarayonida ziddiyatli va nizoli holatlarni keltirib chiqaradigan sabab va omillarni aniqlash, ularni bartaraf etish choralari ko‘rish bunday jarayonlarga xalq deputatlari tuman (shahar) Kengashlari deputatlarini, fuqarolik jamiyati institutlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillarini keng jalb etish choralari ko‘rish to‘g‘risida hisobot taqdim etadi. Hududiy Byuro boshqarmasi boshlig‘ining hisobotini eshitish yakunlari bo‘yicha tegishli xalq deputatlari Kengashining qarori qabul qilinib, qaror O‘zbekiston Respublikasi Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish samaradorligini oshirish bo‘yicha respublika kengashiga yuboriladi.

Tumanlar (shaharlar) byuro bo‘limlarining boshliqlari har yarim yillikda xalq deputatlari tuman (shahar) Kengashlariga tuman (shahar) darajasida sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to‘g‘risida hisobot taqdim etadi.

Tuman (shahar) byuro bo‘limi boshlig‘ining hisobotni eshitish yakunlari bo‘yicha tegishli xalq deputatlari Kengashining qarori qabul qilinib, qaror sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish samaradorligini oshirish bo‘yicha hududiy kengashlar yuboriladi” degan qoidani mustahkamlash lozim.

Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurashish departamenti va uning hududiy boshqarmalari hamda bo‘limlarining o‘z faoliyati haqidagi hisobotlarini eshitish tartibini belgilash lozim. Bu esa Departament faoliyatini faqat yuqori turuvchi rahbariyati tomonidan baho berilishigina emas, balki Kollegial organ va jamoatchilik nazorati subyektlari tomonidan ham Departament faoliyat tanqidiy ko‘rib chiqilib, uning faoliyatini takomillashtirishga oid takliflar ishlab chiqishga imkon beradi.

Shu boisdan, mazkur qonun 25⁵-modda (Xalq deputatlari Kengashi tomonidan tegishincha Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurash departamentning hududiy boshqarmalari va tuman (shahar) bo‘limlari boshliqlari hisobdorligini eshitish) kiritilib, “*Iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurash departamentning boshqarmalarining boshliqlari har yarim yillik yakunlari bo‘yicha tegishincha xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar Kengashlariga joylardagi o‘z faoliyati to‘g‘risida hisobotlar taqdim etadi.*

Hududiy departament boshqarmasi boshlig‘ining hisobotini eshitish yakunlari bo‘yicha tegishli xalq deputatlari Kengashining qarori qabul qilinib, qaror O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuratura yuboriladi.

Tumanlar (shaharlar) departament bo‘limlarining boshliqlari har yarim yillikda xalq deputatlari tuman (shahar) Kengashlariga tuman (shahar) darajasidagi davlat organlari va tashkilotlarining o‘z faoliyati to‘g‘risida hisobotlar taqdim etadi.

Tuman (shahar) departament bo‘limi boshlig‘ining axborotini eshitish yakunlari bo‘yicha tegishli xalq deputatlari Kengashining qarori qabul qilinib, qaror hududiy departamenti boshqarmasiga yuboriladi” degan qoidani mustahkamlash lozim.

Professor O.T.Xusanov: “... demokratik davlatda qonuniylik, huquqiy tartibot, fuqarolarning xavfsizligini ta‘minlash asosiy tamoyillardan biri sifatida belgilanishi, shu bois mahalliy davlat hokimiyati organlariga mas‘uliyatli vazifalarning yuklanishi, ularni joylardagi davlatning bu boradagi hamma funksiyalarini bajara olish qobiliyatiga ega organ darajasiga aylantirish davlatchiligimizning muhim yo‘nalishlaridan biri” [4] deb ta‘kidlaganidek, nafaqat oliy vakillik organining funksiyalarini takomillashtirish lozim, balki mahalliy vakillik organlarining ham funksiyalarini takomillashtirish, ularni amalga oshirish mexanizmlarini mukammal ishlab chiqish hozirgi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

X. Ruzmetovning qonunchilik tartibida mahalliy miqyosdagi muammolarni hal qilishga qaratilgan ijtimoiy sheriklik munosabatlariga asoslangan tashkiliy-huquqiy shakllarni mustahkamlab qo‘yish haqidagi mulohazasini e‘tiborga loyiq deb hisoblaymiz. Olimning fikricha, bunday shakllardan biri sifatida viloyat, tuman, shahar mahalliy davlat hokimiyati organlari huzurida ijtimoiy sheriklikka oid jamoat komissiyalarini ko‘rish mumkin. Bunday jamoat komissiyalarini tuzishdan maqsad tegishli hududda dolzarb ahamiyatga ega bo‘lgan ijtimoiy muammolarni hal qilishda, fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy va huquqiy faolligini oshirish hamda joylardagi ijro hokimiyati faoliyati ustidan samarali jamoatchilik nazoratini o‘rnatish hisoblanadi. Shuningdek, olim ushbu tuziladigan komissiya tarkibiga fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari bilan bir qatorda, avvalo, siyosiy partiyalarning vakillarini kiritish lozim deb hisoblaydi [5].

Fikrimizcha, shu munosabat bilan mazkur tamoyillarni tanqidiy nuqtai nazardan qayta ko‘rib chiqish va O‘zbekiston Respublikasi prokuratura organlari hisobdorlik faoliyati asoslarini takomillashtirishning xolisona ehtiyoji yuzaga keldi. Prokurorning hisobdorligi, agarda u huquqiy jihatdan oqilona tartibga solingan va ushbu tartib haqiqatan rela amal qilgan taqdirda uning mustaqilligiga, vazifalarini samarali amalga oshirishga halaqit qilmaydi. Jumladan:

1. prokuratura organlari faoliyati ustidan, qonun ustuvorligini ta‘minlash va qonuniylikni mustahkamlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish bo‘yicha ular zimmasiga yuklatilgan vazifalar bajarilishining samaradorligi ustidan muntazam Kengash nazoratini amalga oshirish;

2. prokuratura organlari faoliyatida muntazam uchraydigan kamchiliklar va huquqbuzarliklarni aniqlash hamda bartaraf etish maqsadida ularning huquqni qo‘llash amaliyotini har tomonlama o‘rganish va umumlashtirish;

3. prokuratura organlari faoliyatini tartibga solib turuvchi qonun hujjatlarini, shuningdek, ularning huquqni qo‘llash amaliyoti va ish usullarini yanada takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqish imkonini beradi.

Amaliyotdagi muammolarni bartaraf etish maqsadida “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi hamda “Prokuratura to‘g‘risida”gi qonunlarni yangi tahrirda qabul qilish va ularda prokuror hisobdorligi shakl va uslublarini amalga oshirishning barcha tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini o‘z ichiga qamrab olgan normalarni mustahkamlash lozim. Shuningdek, mahalliy kengashlardagi deputatlarning siyosiy va huquqiy ongini oshirishga hamda ularning partiya oldidagi mas’uliyatini kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni belgilash maqsadga muvofiq.

Mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari faoliyatida prokuror hisobdorligining shakl va usullari yuzasidan milliy va xorijiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatyaptiki, Mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari faoliyatida prokuror hisobdorligida ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma’naviy hayotning barcha yo‘nalishlari bo‘yicha amalga oshiriladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2020 -yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga yo‘llagan Murojaatnomasida Parlamentning davlat va jamiyat hayotidagi o‘rni va rolini oshirish, parlament nazoratini takomillashtirib borish haqida batafsil to‘xtalib, quyidagi fikrlar bildirib o‘tildi. “Parlament ilm-ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar to‘g‘risida hukumat, tarmoq va hududlar rahbarlarining hisobotini muntazam eshitib borishi lozim” [6].

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Mirziyoyev.SH.M. Yangi O‘zbekiston demokratik o‘zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda”.-Toshkent : “O‘qituvchi”, 2021. 21-bet.
2. www. Lex.uz.qonunchilik milliy bazasi. Yangi tahrirdagi konstitutsiya, 30.05.2023 yil
3. Бердикулов С.Н. Ўзбекистонда кўппартиявийлик миллий моделини ривожлантириш истиқболлари.– Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016. – Б.79.
4. Хусанов О.Т. Ўзбекистон Республикаси давлат органлари. Ўқув қўлланма. – Т.: Шарқ, 1996. – 80 б.
5. Рузметов Х.И. Ўзбекистонда маҳаллий ижро ҳокимияти органлари фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асослари. Юрид. фан. докт. ... дисс. автореф. –Тошкент, 2010. – 40 б.
6. <https://lex.uz/docs/-3080268> O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2016-y., 51-son, 578-modda

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz